

Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Informação

LAIZA VITORIA CARVALHO DIAS

BIBLIOTECONOMIA

**A EXPLOSÃO INFORMACIONAL GARANTE A PRODUÇÃO
INTELECTUAL DO INDIVÍDUO NO MUNDO DAS INTELIGÊNCIAS
ARTIFICIAIS?**

1º SEMESTRE

BRASÍLIA-DF

2025

SUMÁRIO

RESUMO	3
1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS	4
2.1 A automação e a perda da autonomia cognitiva	4
2.2 Sociedade da Informação e a visão utilitarista do conhecimento .	6
2.3 A Desigualdade Informacional e seus impactos no uso das tecnologias.....	7
3. DESAFIOS E EMPASSES DAS BIBLIOTECAS NA ERA DIGITAL	8
3.1 O papel da biblioteca e a automação histórica	8
3.2 Bibliotecas no contexto atual	9
3.3 A Revolução digital e o desinteresse jovem.....	10
4 CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS.....	13

RESUMO

O presente ensaio acadêmico tem como objetivo refletir sobre a explosão informacional e seus impactos na produção intelectual do indivíduo na era das inteligências artificiais. Para isso, parte-se de uma contextualização histórica da evolução tecnológica e de suas consequências no cotidiano. Verificam-se dois problemas centrais: a dificuldade em garantir o desenvolvimento cognitivo e a desigualdade no acesso à informação. Conclui-se que as bibliotecas desempenham um papel fundamental na mediação desses desafios, promovendo o pensamento crítico e o acesso ao conhecimento

BASE PARA O ENSAIO ACADÊMICO

Este ensaio acadêmico foi embasado nos trabalhos de três autores principais. Elisabete Gonçalves **SOUZA(2011)**, em seu artigo *Sociedade da informação e reestruturação produtiva: crítica à dimensão utilitarista do conhecimento*, forneceu a base para a discussão sobre a desigualdade informacional. A reflexão sobre o impacto da inteligência artificial foi construída com base em Michael **GERLICH(2023)**, autor de *AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking*. Por fim, a compreensão do papel das bibliotecas foi inspirada em R. David **LANKES(2016)**, com sua obra *A missão das bibliotecas: muito mais que livros*.

1. INTRODUÇÃO

No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, houve um forte investimento em formas de recuperar e acessar o conhecimento científico. Esse estímulo criou o caminho para que as bases informacionais constituíssem hoje a sociedade digital. O cenário próspero das tecnologias evoluiu para que fossem criadas as Inteligências Artificiais (IAS), junto delas veio a automatização e a facilidade no acesso e a produção da informação. Apesar da crescente explosão informacional, ela por si só não garante que o usuário desenvolva a capacidade de

criar algo original. Pelo contrário, o uso inadequado das tecnologias pode prender o indivíduo em uma dependência, resultando na diminuição de sua capacidade criativa. Com o avanço das IAS, as tarefas que antes eram consideradas cognitivamente complexas — como escrever uma redação, fazer um resumo ou até mesmo redigir um E-mail — foram tomando o espaço com apenas alguns cliques. Se antes era necessário investir raciocínio e tempo, hoje a tendência é que esse trabalho fique a cargo das máquinas. Outro ponto a ser explorado é a má distribuição da informação, o excesso de ideias não significa que ela seja distribuída igualmente. Surge, então, o papel fundamental das bibliotecas, onde ela não é apenas um lugar para ler, mas sim um refúgio onde se descobre a cultura, a construção do pensamento crítico¹, e o papel do indivíduo na sociedade como ser pensante e cidadão ativo.

Palavras chave: Inteligência Artificial; Bibliotecas; Acesso à Informação; Sociedade Digital.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 A automação e a perda da autonomia cognitiva

O pensamento crítico é definido como o "processo mental de estruturação do pensamento para chegar a uma conclusão ou resolver um problema, utilizando princípios e regras da lógica para garantir a validade das inferências" (*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, 2009).

O pensamento crítico é essencial para o desenvolvimento cognitivo, ele permite que tomemos decisões baseadas na lógica e faz com que decidamos qual a melhor alternativa diante de um problema. Além disso, ele é essencial para um melhor desenvolvimento acadêmico, já que favorece a compreensão aprofundada e reflexiva dos conteúdos.

¹ habilidade de analisar, interpretar e avaliar informações de forma objetiva e lógica, buscando a verdade e a coerência.

No entanto, segundo Gerlich (2023), vivemos em uma era de *descarga cognitiva*, termo que se refere a externalização de processos mentais — como memorizar, calcular e propor soluções — por meio de tecnologias externas como anotações, calculadoras e as Inteligências artificiais. O uso desses aparelhos pode otimizar tarefas e diminuir o cansaço dado em decorrência delas, mas o uso excessivo atrelado a má condução das tecnologias compromete a capacidade do pensamento crítico a partir do momento que se cria a total dependência das máquinas, principalmente as IAS.

Em ambientes acadêmicos, a utilização de ferramentas de inteligência artificial tem se tornado cada vez mais comum. Em 30 de novembro de 2023, a CNN (Cable News Network)² divulgou uma reportagem revelando que, metade dos universitários já fazia uso das inteligências artificiais. Apesar de a notícia ser do ano 2023, isso reflete como essas ferramentas se enraizaram na cultura acadêmica brasileira. Isso demonstra o impacto crescente dessas tecnologias na educação e na pesquisa, com tendência clara de expansão.

Atualmente, a informação circula com muita rapidez, o que entra no meio digital pode ligeiramente ter consequências boas ou ruins. Com a adoção das máquinas no cotidiano, uma simples notícia pode ser repassada a milhares de pessoas em poucos segundos.

O que nos leva ao questionamento: O que se faz com essa imensidão de dados? A tendência é repassar a notícia. No entanto, o ato de compartilhá-la muitas vezes cria a falsa impressão de que há um certo domínio ou um pensamento original sobre o assunto. A rapidez junto a falta de estímulos para se buscar uma análise aprofundada, gera a falsa ilusão do conhecimento, quando na verdade não há base teórica alguma sobre o que foi consumido.

Podemos fazer um paralelo desse assunto ao artigo de Souza (2011), a autora reflete sobre o excesso de informações e a rapidez com que elas são passadas, e alerta sobre o fato de que a imensidão de dados não garante que o usuário crie uma ideia original sobre elas, o que gera uma falsa sensação de ter adquirido um

² canal de televisão comercial aberto brasileiro, com programação inteiramente voltada ao jornalismo.

entendimento real e crítico, quando na verdade não há. O processo para o qual a autora chama a atenção se aprofunda com a automação das inteligências artificiais — que promovem o acesso fácil e resultados prontos —, o problema não está na tecnologia em si, mas na responsabilidade mal conduzida por parte do usuário, que se limita a ser um mero receptor ao invés de um criador ativo.

Por fim vale ressaltar que o uso das IAS otimiza o tempo do usuário e pode ajudar, desde que a utilização seja regulada e a máquina não faça o trabalho por inteiro. Cabe ao usuário estabelecer um limite e entender seu papel como agente pensador. Que ele tenha espaço para pensar e refletir sobre o que lhe é apresentado, e a partir disso usar sua autonomia para a criação de novas ideias.

2.2 Sociedade da Informação e a visão utilitarista do conhecimento

A informatização é o traço característico do debate público sobre o desenvolvimento desde o final do século XX, período em que o capitalismo, face à globalização da economia e das comunicações, assume-se neoliberal. Nesse cenário, as expressões “sociedade de informação” e “sociedade do conhecimento” são associadas a temas como competitividade, produtividade, empregabilidade, entre outros (SOUZA, 2011, p.220)

A visão utilitarista do conhecimento é uma vertente filosófica, onde o valor do conhecimento é determinado por suas consequências positivas, especificamente no retorno do bem-estar e felicidade nas pessoas. Em sua essência, o conhecimento é bem avaliado quando retorna para a sociedade por um todo e não quando se limita apenas a um indivíduo.

A ideia de restringir o conhecimento apenas a seu “fruto”, ou seja, ao progresso é algo profundo e enraizado na sociedade. Para discutir esse assunto, a autora traz o conceito de Gamboa (1997) e Goergen (2003). Trazendo a ideia da “Razão instrumental”, onde o conhecimento é puramente uma estratégia econômica. É inegável que qualquer ser humano inserido no sistema capitalista se afeiçoe pela ideia, e é exatamente isso que torna mais difícil o questionamento, afinal quem não quer disfrutar do progresso?

Em um contexto em que o crescimento das tecnologias e o investimento centrado em máquinas tem se elevado atualmente, a sociedade tende a buscar mão de obra qualificada cada vez mais. Entretanto, a busca pelo conhecimento e pela

informação, motivada apenas pelo ganho financeiro, acaba por negligenciar o papel fundamental do conhecimento: O desenvolvimento do pensamento crítico. De tal maneira que o foco excessivo no retorno financeiro atrapalha o desenvolvimento do indivíduo, o impedindo de atuar como cidadão consciente, transformando o conhecimento em apenas uma ferramenta de ascensão ao invés de um meio de emancipação.

A busca excessiva por mão qualificada e a falta de investimento em estímulos para a busca do saber científico se torna um ambiente propício para as IA's. Se o mercado financeiro exige uma solução rápida, a automação das atividades se torna um caminho mais fácil, entretanto perigoso, pois o uso dessas ferramentas mina o processo criativo e a autonomia do receptor.

E é aí que surge o papel das bibliotecas, onde o conhecimento vai muito além de uma troca econômica. Nesse espaço, é possível descobrir hobbies, paixões, curiosidades e o principal: formar cidadãos conscientes. É ali, por exemplo que se descobre a política e passa-se a entender sua complexidade.

2.3 A Desigualdade Informacional e seus impactos no uso das tecnologias

O termo “Explosão informacional” surgiu após a os acontecidos da segunda Guerra Mundial, período em que houve um investimento na recuperação e disseminação da informação. Esse cenário trouxe um problema já antes existente: Como organizar o acervo e torná-lo acessível.

Com o passar do tempo esse termo se intensificou com o advento das mídias sociais. Hoje vivemos em um mundo onde a explosão informacional domina as redes, vivemos uma era em que o conhecimento é tratado como mercadoria. Olhar apenas para esse aspecto esconde outros problemas estruturais, como por exemplo, aqueles que não têm acesso à informação ficam à deriva da marginalização, agravando ainda mais as desigualdades sociais.

No artigo de Souza (2011), a autora comenta os termos *pobres de informação* e *ricos em informação*, as próprias palavras já determinam e impõem o “valor”

atribuído a cada classe social. Mesmo que a tecnologia tenha avançado e esteja presente no cotidiano, ela ainda não é distribuída igualmente, e quem já possui o acesso detém um poder sobre aqueles que não o têm. Garantir o direito à informação, especialmente em contextos vulneráveis, requer políticas públicas inclusivas e espaços comunitários acessíveis.

Além dos aspectos abordados anteriormente, um fato crucial a ser explorado é a qualidade da informação. O acesso à informação não garante que o usuário seja questionador, ou seja, uma pessoa com acesso à informação pode cair em *Fake News*, se enganar e comprar a falsa ideia de que domina a informação. A falta de acesso não se limita à ausência das tecnologias, mas também à falta de ferramentas para analisar e questionar o que é confiável ou não.

Partindo do mesmo ponto, o letramento digital — capacidade de usar a tecnologia de forma crítica e segura — também se faz presente, o acesso às tecnologias não garante que o usuário a usufrua corretamente. Contudo podemos citar Souza (2011) novamente, onde a autora comenta sobre os *pobres de informação* serem marginalizados não só pela ausência das tecnologias, mas também por não serem alfabetizados corretamente para terem as habilidades de navegação básicas. A ausência do letramento digital os torna mais suscetíveis a caírem em desinformações e golpes.

Nesse contexto de desigualdade informacional, as bibliotecas surgem como mediadoras ativas que promovem o acesso à cultura e o incentivo do letramento digital.

3. DESAFIOS E EMPASSES DAS BIBLIOTECAS NA ERA DIGITAL

3.1 O papel da biblioteca e a automação histórica

No século XV, por volta de 1440, Johannes Gutenberg inventou o que revolucionaria a produção de livros e ampliaria a circulação das ideias: A Imprensa. Foi uma máquina que mecanizou o processo de impressão e quebrou o monopólio da igreja católica. Entretanto, a maior produção de livros gerou uma consequência inesperada: O afastamento do bibliotecário da produção e análise

profunda do conteúdo. Isso representou um dos primeiros afastamentos do conhecimento para as máquinas. Embora o problema central da aquela época fosse apenas como gerir os crescentes volumes de livros, no futuro a questão seria mais complexa: Como as bibliotecas podem instigar a presença dos jovens em uma era digital, onde a informação é onipresente e muitas vezes superficial?

3.2 Bibliotecas no contexto atual

Ao longo das décadas a biblioteca deixou de ser um espaço de armazém, as bibliotecas modernas têm o foco na comunidade a que ela serve. O trabalho da biblioteca segundo Lankes(2016) consiste em tender as necessidades da comunidade, e não em ser simplesmente um local repleto de materiais.

Em seu artigo, Lankes (2016) cita u vila Glendale³, onde uma comunidade se mobilizou para fazer um acervo de doações, e então a biblioteca surgiu. Ela era organizada e havia muitos livros, entretanto o movimento durou apenas uma semana. Logo as pessoas preferiram utilizar uma biblioteca pública que ficava a cinco quilômetros de distância a ter que usar os livros doados por eles mesmos. O motivo? Livros em más condições de uso e a falta de seleção por critérios do que a comunidade realmente consome. Entramos em uma situação delicada e que retoma o ponto inicial já abordado no nosso texto: A biblioteca serve a comunidade. Nesse sentido quebramos a ideia de que a biblioteca é apenas um armazém e que basta juntarmos tudo em uma sala que teremos um lugar funcional e ativo. Parte daí um papel fundamental dos bibliotecários, investigar o que é consumido e procurado.

Um exemplo inspirador são as bibliotecas comunitárias do Rio de Janeiro, onde a comunidade reinventa espaços abandonados para a construção de bibliotecas. O Instituto Marginow, por exemplo, foi criado em uma antiga delegacia. E hoje conta com aulas de teatro, batalhas de rima, oficinas de leitura, e principalmente o acesso gratuito à internet. Já na biblioteca do Erê, localizada no Morro da Previdência, por meio da valorização da literatura afro-brasileira promove o letramento digital. Essas

³ cidade localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos

atitudes demonstram que a biblioteca parte muito além de uma definição de antiguidade. As bibliotecas modernas se adaptam as necessidades e incentivam a cultura em ambientes negligenciados.

3.3A Revolução digital e o desinteresse jovem

As indagações de como escolher o livro mais consumido e de como decidir a importância dele para despertar o interesse da comunidade — principalmente os mais jovens — tem se tornando uma tarefa complexa, em um mundo onde as notícias são velozes e a inteligência artificial se consolida, o bibliotecário precisa se reinventar constantemente para propor soluções eficazes.

Recentemente o site G1 publicou uma matéria sobre técnicas que os estudantes do exterior estão utilizando para memorizar conteúdo para provas escolares. O nome “Brain rot” (traduzido do inglês ‘cérebro podre’), consiste em um software que cria um vídeo explicando algum conteúdo e no fundo tem a reprodução de jogos como o Subway Surfs e Minecraft, enquanto uma IA lê o conteúdo. A forma como os jovens têm cada vez mais buscado formas de driblar a falta de concentração é algo extremamente preocupante, a capacidade do cérebro de entender o conteúdo está totalmente atrelada a estímulos visuais e com baixa exigência cognitiva.

O fenômeno ‘Brain Rot’ remete diretamente dois pontos abordados ao longo do nosso texto, o primeiro é a ideia discutida por Gerlich (2023) na qual a *descarga cognitiva* é manifestada pela automação do aprendizado, e a ideia de Souza (2011), A Razão instrumental, onde apenas se busca o conhecimento para alcançar um fim prático: A aprovação nas provas.

As novas táticas de buscar o conhecimento têm distanciado o público jovem das bibliotecas, uma vez que são encontradas dificuldades de competir com a promessa das inteligências artificiais, que visam prender a atenção do usuário a todo custo. Essa abordagem de busca por respostas rápidas e superficiais tem tornado cada vez mais difícil o desenvolvimento da produção intelectual e o pensamento crítico.

Esse fenômeno não só reflete o desinteresse juvenil, mas também uma crise educacional, na qual os métodos tradicionais já não atendem mais as necessidades dos jovens. Uma saída possível é a integração de espaços culturais e plataformas digitais, ampliando o alcance sem abrir mão do desenvolvimento da produção intelectual. Podemos citar a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que lançou o projeto “Pra ler o mundo”, disponibilizando conteúdos audiovisuais nas plataformas digitais, mantendo, assim, o contato com os jovens.

Como defende Lankes (2016), o trabalho da biblioteca é atender as demandas da comunidade. Trata-se de um lugar de transformação social voltada a necessidades reais. Para atrair o público jovem é necessário se reinventar e abandonar a tática de acervo passivo e investir em atividades que incentivem a imersão da leitura, tecnologia e o bem-estar social.

4 CONCLUSÃO

Ao longo desse ensaio discutimos como a automação das atividades cognitivas pode levar a *descarga cognitiva*, que limita o pensamento crítico. Refletimos também sobre a visão utilitarista do conhecimento, que transforma o saber em retorno financeiro perdendo a real essência do conhecimento. Além disso, abordamos sobre as desigualdades informacionais, que são manifestadas tanto no acesso as tecnologias, quanto no manuseio incorreto delas.

A explosão informacional garante a produção intelectual do indivíduo na era das inteligências artificiais? A resposta para essa pergunta é um enfático: não. A explosão informacional, por si só, não assegura a produção intelectual do indivíduo no mundo das inteligências artificiais. Porque a mera disponibilidade de informação não garante a capacidade de criar algo novo. O desenvolvimento cognitivo se distancia da realidade quando se dá automação às máquinas. O uso inadequado das tecnologias pode levar o indivíduo a uma dependência que diminui sua capacidade criativa. Esse cenário é caracterizado pelo que Gerlich (2023) chama de "descarga cognitiva", ou seja, a externalização de processos mentais para tecnologias externas. Ao se limitar a ser um receptor passivo, em vez de um criador ativo, o usuário corre o risco de ter uma falsa sensação de ter adquirido um

entendimento real e crítico, quando na verdade não há. A busca por soluções rápidas e superficiais, como as oferecidas pelas IAs, mina o processo criativo e a autonomia do usuário

Concluo que, apesar da crescente explosão informacional, o acesso à informação não é igual para todos, e mesmo quem detém o acesso está suscetível a riscos. Esse cenário foi agravado pelas inteligências artificiais, onde a busca pela rapidez deu lugar à automação. Entretanto, a autonomia do saber não é uma capacidade perdida, mas uma escolha consciente. Se faz necessário o reconhecimento ativo do papel do ser humano como agente consciente, que deve impor limites à automação das máquinas e reconhecer seu papel ativo na sociedade, de forma a garantir que o conhecimento seja uma forma de emancipação e não apenas uma ferramenta da Razão instrumental. Contudo as Bibliotecas Públicas desenvolvem um papel de mediadoras da informação, se reinventando as medidas necessárias, promovendo o acesso à cultura, o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Nesse contexto, o papel das bibliotecas mostra-se essencial, elas são muito mais que armazéns de livros, são ambientes vivos, capazes de transformar realidades por meio do acesso à informação. Ressalto o papel do bibliotecário que vai muito além da organização do acervo, ele atua como agente ativo, onde escuta e propõe soluções. Além disso é importante frisar a resistência das comunidades em criar sua identidade cultural por meio de atividades locais e devem ser devidamente valorizadas por sua contribuição social na preservação e pertencimento da memória coletiva.

REFERÊNCIAS

CENDÓN, Beatriz Valadares; OLIVEIRA, Marlene de (coord.). *Ciência da Informação e Biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 143 p. (Didática).

CNN BRASIL. Metade dos universitários brasileiros usa inteligência artificial, diz pesquisa. *CNN Brasil*, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/metade-dos-universitarios-brasileiros-usa-inteligencia-artificial-diz-pesquisa/>. Acesso em: 12 jul. 2025.

GERLICH, Michael. AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies*, v. 15, n. 6, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/soc15010006>. Acesso em: 12 jul. 2025.

LANKES, R. David. A missão das bibliotecas: muito mais que livros. In: LANKES, R. David. *Expect more: melhores bibliotecas para um mundo complexo*. Tradução de Jorge Prado. São Paulo: FEBAB, 2016. Disponível em: <https://davidlankes.org/new-librarianship/expect-more-demanding-better-libraries-for-todays-complex-world/>. Acesso em: 12 jul. 2025.

ORTEGA, Cristina Dotta. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. *DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação*, v. 5, n. 5, out. 2004.

SOUZA, Elisabete Gonçalves. Sociedade da informação e reestruturação produtiva: crítica à dimensão utilitarista do conhecimento. *Transinformação*, Campinas, v. 23, n. 3, p. 219–226, set./dez. 2011

ROYO GUAL, Joan. Bibliotecas comunitarias: el desafío de incentivar la lectura en las favelas de Río de Janeiro. *El País (América Futura)*, Río de Janeiro, 5 jul. 2025. Disponível em: <https://elpais.com/america-futura/2025-07-05/bibliotecas-comunitarias-el-desafio-de-incentivar-la-lectura-en-las-favelas-de-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 13 jul. 2025.

HOUAISS, A.; VILLAR, M. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009